

HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PIROTSKE KOTLINE PRIMENOM GEOFIZIČKIH METODA

HYDROGEOLOGICAL RESEARCH OF THE PIROTS BASIN USING GEOPHYSICAL METHODS

Tanja Pajčić¹, Nikola Krstić¹

¹ Geofizika-ing doo, Dr Ivana Ribara 182, 11000 Beograd, E-mail: office@geofizika-ing.co.rs

APSTRAKT: Jugozapadni deo Pirotske kotline obiluje podzemnim vodama od kojih jedan deo ističe na kaptiranom izvorištu Kavak koje se nalazi u centralnom delu Pirotske kotline, kao i na vrelima Bezdan i Čeltaš, koja se nalaze na jugozapadnom obodu Pirotskog polja i odlikuju se znatnom izdašnošću. Cilj izvedenih hidrogeoloških istraživanja bio je da se na osnovu dobijenih rezultata utvrdi potencijalnost Pirotske kotline u pogledu eksploatacionih rezervi podzemnih voda pogodnih za vodosnabdevanje grada Pirota i naselja iz njegove šire okoline. Pored hidrogeoloških istraživanja izvedena su i geofizička istraživanja u užoj zoni vrela Kavak, Bezdan i Čeltaš primenom metoda "mise á la masse" i električne otpornosti, čiji su rezultati prikazani u ovom radu. Poznavanje uslova frmiranja, kretanja i isticanja podzemnih voda značajno je u cilju njihovog korišćenja vodnog resursa za različite namene kao i sa aspekta utvrđivanja uslova njihove zaštite.

Ključne reči: hidrogeologija, krečnjak, vrelo, pravci kretanja podzemnih voda

ABSTRACT: The southwestern part of the Pirot basin abounds with groundwater, one part of which emerges from the captured spring Kavak, which is located in the central part of the Pirot basin, as well as through the Bezdan and Čeltaš springs, which are located on the southwestern edge of the Pirot field and are characterized by considerable abundance. The goal of the conducted hydrogeological research was to determine the potential of the Pirot basin in terms of exploitable underground water reserves suitable for the water supply of the city of Pirot and settlements from its wider surroundings, based on the obtained results. In addition to hydrogeological research, geophysical research was also carried out in the narrow zone of the Kavak, Bezdan and Čeltaš springs using the "mise á la masse" and electrical resistivity methods, which results are presented in this text. Knowing the conditions of formation, movement and discharge of groundwater is important in order to use water resources for different purposes, as well as from the aspect of determining the conditions for their protection.

Key words: hydrogeology, limestone, spring, groundwater direction

UVOD

U dosadašnjem periodu na predmetnom području vršena su brojna hidrogeološka istraživanja. U periodu od 1966. do 1996. godine vršena su istraživanja od strane P. Čubrilovića i Lj. Palavestrića, koji su u svojim radovima prikazali opšte geološke uslove i hidrogeološke odlike Pirotske kotline i obodnih delova. U okviru ovih istraživanja.

Primenjena hidrogeološka istraživanja na području vrela Kavak, Bezdan i Čeltaš izvedena su u periodu septembar-novembar 2005. godine. Krajnji cilj izvedenih hidrogeoloških istraživanja je bio da se na osnovu dobijenih rezultata istraživanja utvrdi potencijalnost jugozapadnog oboda Pirotske kotline u pogledu eksploatacionih rezervi podzemnih voda pogodnih za potrebe vodosnabdevanja grada Pirota i naselja u njegovoj široj okolini. U tom smislu izvedeno je geološko rekognosciranje zaleđa navedenih vrela, i hidrogeološko kartiranje na površini od 58 km², a što je predstavljalo osnovu za sva dalja istraživanja. Analizirane su geološke i hidrogeološke karakteristike važnijih hidrogeoloških pojava. Geofizička istraživanja su izvedena u užoj zoni vrela Kavak, Bezdan i Čeltaš primenom geoelektričnih metoda "mise a la masse" i otpornosti, (S.Kostić, M. Vukićević).

U cilju definisanja prostornog položaja, prostiranja i dubine krečnjačkih stena u zoni vrela Kavak, Bezdan i Čeltaš, izvedena su geofizička istraživanja geoelektričnim sondiranjem, dok su za potrebe utvrđivanja pravca kretanja podzemnih voda do pomenutih vrela, izvedena geofizička istraživanja primenom metode "mise a la masse". U ovom radu prikazani su rezultati geofizičkih istraživanja izvedenih za potrebe utvrđivanja prostiranja krečnjaka u zoni izvora, kao utvrđivanje pravca kretanja podzemnih voda.

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE UŽE ZONE IZVORIŠTA „KAVAK“ I REZULTATI IZVEDENIH ISTRAŽIVANJA

Kaptirano vrelo "Kavak" nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, u centralnom delu Pirotske kotline, na teritoriji grada Pirota. Kaptadžom su zahvaćene izdanske vode koje ističu iz krečnjačkog masiva koji isklinjava u Pirotskom polju na 10 m od površine terena. Za potrebe vodozahvata urađen je kaptadžni objekat, dok se odvod viška vode odvija preko preliva. Vrelo "Kavak" ima izdašnost od 80 do 100 l/s i temperaturu vode je oko 14.5°C i pripada hidrokarbonatno-kalcijumsko magnezijumskom tipu.

Ističe u centralnom delu Pirotske kotline, na nadmorskoj visini od 372 metra. Vrelo je razbijenog tipa, jer se pored glavnog izvora koji je kaptiran za potrebe vodovoda javljaju još dve zone isticanja na liniji pružanja severozapad-jugoistok, (J. Petrović).

Uže područje izvorišta "Kavak" izgrađuju aluvijalni nanosi i plio-kvartarni sedimenti koji čine povlatu krečnjačkim tvorevinama. Procenat glinovite komponente se povećava sa dubinom tako da su ovi slojevi veoma slabih filtracionih karakteristika i predstavljaju dobru zaštitu karstnoj izdani formiranoj u krečnjacima.

Izdan koja se drenira na vrelo "Kavak" formirana je u okviru poluzatvorene strukture ispucalih i karstifikovanih donjo krednih i gornjo jurskih krečnjaka. Zona prihranjivanja ovog izvorišta nalazi se na Vlaškoj planini, cirkulacija vode uslovljena je razlomnim strukturama, kao predisponiranim pravcima kretanja. Vrelo se pojavljuje pod pritiskom iz krečnjačkog grebena na liniji raseda koji je indiciran regionalnim gravimetrijskim merenjima.

Izvedena geofizička istraživanja imala su za cilj indiciranje položaja i pravca kretanja podzemnih voda do vrela "Kavak", kao i litološko raščlanjavanja terena po dubini i lateralno u okolini vrela. Istraživanja su izvedena kombinovanom primenom dve električne metode: u modifikaciji potencijalnog rasporeda elektroda i metode električne otpornosti (SEO), u modifikaciji vertikalnog električnog sondiranja (geoelektričnog sondiranja) (slika 1) i metode veštačkog električnog potencijala ("mise a la masse"), (slika 2).

Analizom rezultata istraživanja metodom "mise a la masse" zapaženo je da su deformacije polja veštačkog električnog potencijala registrovane severno i istočno od vrela indicirale najpliće delove struktura koje verovatno kontrolišu tokove podzemnih voda do i od izvorišta Kavak.

Anomalijsko polje u pravcu severa poklapa se sa očekivanim nastavkom rasedne strukture koja je regionalnim gravimetrijskim istraživanjima nagoveštena, a za koju je do sada vezivano pojavljivanje podzemnih voda na vrelu Kavak.

Iz napred iznetog može se zaključiti da vode koje ističu na vrelu Kavak potiču od atmosferskih taloga koji se infiltriraju na području Vlaške planine, najvećim delom u široj okolini sela Kamik i imaju duboku cirkulaciju. Cirkulacija se odvija po dnu Pirotske kotline dobro razrađenim sistemom pukotina i raseda i do površine terena vode ističu duž krečnjačkog grebena koji isklinjava na 10 m od površine terena.

Slika 1. Rezultati dobijeni geoelektričnim sondiranjem na vrelu Kavak
Figure 1. Groundwater flow directions obtained by geoelectrical sounding at the Kavak spring

Rezultati geoelektričnog sondiranja, ukazuju da krečnjački blok kojim, prema dosadašnjim saznanjima, voda iz dubine terena dotiču do vrela, nema veće lateralno rasprostriranje. Dakle, voda na vrelu ističe skoro vertikalno.

SLIKA 2. Ovde

Slika 2. Rezultati metode „mise á la masse” na vrelu Kavak
Figure 2. Charged body tehniaque data at the Kavak spring

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE VRELA BEZDAN I ČELTAŠ I REZULTATI IZVEDENIH ISTRAŽIVANJA

Vrelo Bezdán nalazi se na jugozapadnom delu Pirotske kotline. Zone prihranjenjivanja izdanskih voda koje se dreniraju preko ovog vrela nalaze se na Vlaškoj planini oko sela Sinja Glava, Prisjan i Kamik. Slivno područje predstavlja severoistočno krilo antiklinale Vlaške planine. Na osnovu podataka režimskih osmatranja, izdašnost vrela kreće se u granicama od 5 do 20 l/s, a temperatura vode iznosi oko 16,5 °C.

Na osnovu izvedenih geofizičkih istraživanja metodom geoelektričnog sondiranja konstativano je da se u zoni vrela Bezdán krečnjaci javljaju na dubini od 14,5-16 m u čijoj se plovati nalaze Pl,Q sedimenti.

Karstno vrelo "Ćeltaš" nalazi se na 600 m od vrela Bezdan u pravcu jugoistoka, i pripada jednoj od karstnih pojava koje se pojavljuju na obodu Pirotskog polja a u zoni sela Barje-Čiflik. Slivno područje odnosno sabirnu zonu čini središnji deo Vlaške planine između Sinje Glave, Kamika i Prisjana. Ova pojava je vezana za kontakt krečnjaka i plio-kvartarnih, peskovito-šljunkovitih naslaga u zoni dva raseda, generalnog pravca pružanja sever-jug. Duž ovih raseda su verovatno i formirani karstni kanali kojima dotiču vode. Bočnu barijeru svim ovim pojavama po obodu čini rasedna struktura pravca SZ-JI, i jezerski, glinovito-prašnasti sedimenti u Pirotskom polju. Izdašnost vrela u periodu minimuma iznosi oko 16 l/s.

Položaj po dubini zone u kojoj se odvija cirkulacija podzemnih voda u okolini vrela Ćeltaš i Bezdan definisan je na osnovu rezultata geoelektričnog sondiranja, slike 3 i 4. Izdvojene su zone u kojima se odvija kretanje podzemnih voda. Kretanje podzemnih voda iz dubine do površine odvija se kroz intenzivno karstifikovane krečnjake. Tektonski spušten blok kompaktnih krečnjaka i pliokvartarni sedimenti predstavljeni glinama iznad tog bloka, severno od vrela Bezdan i Ćeltaš, predstavljaju barijeru kretanju podzemnih voda koja podzemne vode usmerava duž raseda ka površini terena.

Slika 3. Rezultati dobijeni geoelektričnim sondiranjem na vrelu Bezdan
Figure 3. Results obtained by geoelectrical sounding at the Bezdan spring

Slika 4. Rezultati dobijeni geoelektričnim sondiranjem na vrelu Čeltaš
Figure 4. Results obtained by geoelectrical sounding at the Čeltaš spring

Na slici 5 prikazani su sintetizovani rezultati istraživanja metodom “mise a la masse” u okolini vrela Bezdan i Čeltaš. Cilj ovog sintetizovanog prikaza rezultata bio je da se prostorno sagleda odnos navedenih vrela i utvrdi njihova eventualna povezanost.

Prikazani rezultati ukazuju da je pojavljivanje oba vrela kontrolisano intenzivnom tektonikom. Vode koje ističu na vrelima dolaze iz istog pravca, odnosno sa zapada. Njihovo kretanje je usmereno ka istoku sve dok ne naiđu na rasedne strukture približnog pravca pružanja sever-jug, gde skreću prema severu do prve bočne rasedne strukture kojom bivaju usmerene do površine terena. Na oba izvorišta konstatovana su dva dubinska nivoa kretanja podzemnih voda približno istih dubina zaleganja.

Slika 5. Rezultati metode „mise á la masse“ na vrelu Bezdán i Čeltaš
Figure 5. Charged body technique data at the Bezdán and Čeltaš spring

ZAKLJUČAK

Na osnovu analize rezultata izvedeni istraživanja utvrđeni su uslovi kretanja i isticanja podzemnih voda na vrelima Kavak, Bezdán i Čeltaš. Slivno područje, odnosno zona prihranjivanja svih vodnih pojava na istraživanom prostoru nalazi se na Vlaškoj planini i njenim severoistočnim obroncima. Cirkulacija podzemnih voda uslovljena je razlovnim strukturama, kao predisponiranim pravcima kretanja. Geofizička istraživanja izvedena su u cilju indiciranja položaja i pravaca kretanja podzemnih voda do vrela Kavak, Bezdán i Čeltaš, kao i litološkog raščlanjavanja terena po dubini i lateralno u okolini pomenutih vrela, i utvrđivanja dubine i rasprostiranja dovodnih kanala izdanskih voda do karstnih vrela. Istraživanja su izvedena su kombinovanom primenom dve električne metode: metode veštačkog električnog potencijala ("mise á la masse") i metode električne otpornosti (SEO). Karstifikovane zone su praćene istraživanjima do dubine od oko 100 m.

LITERATURA:

Arandelović D.,1976.,Geofizika na karstu, Zavod za geološka, hidrogeološka, geofizička i geotehnička istraživanja, Geofizički institut Beograd.

Kostić S., Vukićević M, 2005. Izvestaj o izvedenim hidrogeološkim i geofizičkim istraživanjima na području vrela Kavak, Bezdán i Čeltaš, Geofizika-ing doo Beograd

Čubrilović P.,1990. Izveštaj o ispitivanju izvora opštine Piroć, Geozavod, Beograd.

Čubrilović P. Palavestrić Lj.,1997. Karstne izdani šireg oboda Piroćske kotline,100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji, Zbornik radova, Beograd;

Petrović J.,2000.,Izvori, vrela, i površinske vode gornjeg Ponišavlja, Piroć, 71-72

